

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183257>

YANGI O‘ZBEKISTONDA QISHLOQ XO‘JALIGI IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA YER VA SUV FONDIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Xodjayeva Muhayyo Ulmasovna

Qarshi muhandislik iqtisodiyot inistituti assistent o‘qituvchisi

muhayyoolmasovna@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Respublikaning yer-suv fondi va qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yer-suv resurslari, ularning iqtisodiy-ijtimoiy ahamiyati, miqdori, turlari, tarkibi va sug‘oriladigan yerlar miqdori va sifatini tahlil qilish, yer-suv munosabatlarining huquqiy asoslarini, yer-suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanishga oid hukumat chora tadbirlarining ahamiyatini, yer kadastrining mazmun-mohiyatini, yer suvdan foydalanish darajasini ifodalovchi ko‘rsatkichlar tizimini o‘rganish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: sug‘oriladigan yerlar, irrigatsiya va melioratsiya, yer-suv fondi, yer-suv resurslari, yer-suv munosabatlari, yer kadastr, suvdan foydalanuvchilar uyushmasi, almashlab ekish, tuproq unumdorligi, havza usul, suv islohoti.

Аннотация: В статье анализируются земельно-водный фонд республики и земельно-водные ресурсы, используемые в сельском хозяйстве, их экономическое и социальное значение, количество, виды, состав, а также количество и качество орошаемых земель, правовые основы земельно-водных отношений, Земельно-водные ресурсы Показатели, отражающие важность государственных мер, связанных с рациональным и эффективным использованием, содержание земельного кадастра, уровень использования подземных вод даны рекомендации по изучению системы.

Ключевые слова: орошаемые земли, ирригация и мелиорация, земельно-водный фонд, земельно-водные ресурсы, земельно-водные отношения, земельный кадастр, объединение водопользователей, севооборот, плодородие почв, бассейновый метод, водная реформа.

Abstract: *The article analyzes the land-water fund of the Republic and land-water resources used in agriculture, their economic and social importance, quantity, types, composition, and the quantity and quality of irrigated land, the legal basis of land-water relations, land- Indicators representing the importance of government measures related to the rational and efficient use of water resources, the content of the land cadastre, the level of water use recommendations for studying the system are given.*

Key words: *irrigated lands, irrigation and reclamation, land-water fund, land-water resources, land-water relations, land cadastre, water user association, crop rotation, soil fertility, basin method, water reform.*

Kirish. Hammamizga ma'lumki Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining asoslaridan biri bu tabiiy resurslaridir. Tabiiy resurslarining eng kerakli unsurlariga esa yer kiradi. Yer esa qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning asosiy omili, mehnat yo'naitirilgan ob'ekt sifatidagi mehnat predmeti, shuningdek, turli xil mahsulotlarning joylashuv makoni, insonlar uchun turar joy hamda hayvonot va o'simliklar dunyosining yashashiga mo'ljallangan mehnat quroli hisoblanadi.

Har bir davlatning yer-suv resurslari tabiat va jamiyatda yashash manbaidir, shuningdek, yer va suv bir-birining mavjudligini taqozo qiladi. Yer qishloq xo'jaligida asosiy vosita hisoblanadi. Lekin u o'zining ayrim xususiyatlari bilan boshqa vasitalar bilan farq qiladi jumladan:

1. yer boshqa asosiy vositalar singari ishlatilish mobaynida eskirmaydi va ishdan chiqmaydi. Aksincha undan to'g'ri foydalanilsa, unumdorligi ortadi.
2. har qanday vositalarni boshqa vositalar bilan almashtirish mumkin, lekin yerni almashtirib bo'lmaydi.
3. boshqa vositalar singari yer bir joydan ikkinchi joyga ko'chirilmaydi.
4. yerni insonning hohishi bilan cheksiz ko'paytirib bo'lmaydi, chunki u tabiatda cheklangandir. Shuning uchun ham xo'jaliklar o'zlarida biriktirilgan yerdan samarali foydalanilishlari zarur.
5. yer abadiy ishlab chiqarish vositasidir. Shuningdek, yer har doim ishlab chiqarishdagi eng asosiy omil sifatida o'z o'rnini yo'qotmaydi.

Undan mablag'ni ko'paytirish, ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalar orqali qishloq xo'jalikdagi yerlardan unumli va samarali foydalanish, shuningdek sanoat va uy-joy qurilishi maqsadida foydalanish mumkin. Shu bilan birga, texnika taraqqiyoti yuksak cho'qqilarga ko'tarilganiga qaramay yerni boshqa ishlab chiqarish omillari bilan almashtirib bo'lmaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Qishloq xo'jaligi halq xo'jaligining ishlab chiqarish tarmoqlari orasida eng muhim o'rinni egallaydi. Shuning uchun ham ushbu tarmoqning taraqqiyotiga halq xo'jaligining rivojlanish, mamlakat iqtisodiyotining

taraqqiyoti ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan respublika hukumati dehqonchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor berib kelmoqda. Dehqonchilik mahsulotlarini kupaytirish va ularning samaradorligini oshirish xalqning oziq-ovqat mahsulotlariga, sanoatning xom-ashyoga bo'lgan talabini qondirishda, hamda davlat zahiralari tashkil qilishda muhim shart-sharoit bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun mahsulot etishtirishni ko'paytirish imkoniyatlarini izlab topish va ularni ishlab chiqarishga jalb etish asosiy vazifadir.

Hozirgi kunning eng muhim vazifalaridan biri sug'oriladigan maydonlarni kengaytirish bilan bir qatorda yerni avaylab asrash, uning unumdorligini saglash va oshirishdir.

Yer ezozlashni, tejab-tergab oqilona foydalanishni talab qiladigan tengsiz boylikdir. Shu sababli undan oqilona foydalanishni tashkil etish-barchaning va eng avvalo qishloq xo'jaligida barcha xodimlarni eng muhim vazifasidir. Yerdan to'g'ri foydalanilgandagina uning holati yaxshilanadi unumdorligi ortadi.

Qishloq xo'jalik ishlab chiqarish jarayonida yerni tobora unumdor bo'lib borishga erishish lozim. Busiz hosildorlikni, mehnat unumdorligini oshirish mahsulot tannarxini kamaytirish, yerning har bir gektaridan samarali foydalanish vazifalarini hal etib bo'lmaydi.

Yerdan samarali foydalanishning hal qiluvchi shartlaridan biri ekin maydonlari tarkibini to'g'ri belgilashdir. Bu esa har qaysi xo'jalikning mahsulotini realizatsiya qilish, rejalarining to'la va oshirib bajarilishi uchun zarur bo'lgan dehqonchilik mahsulotlarini eng kam mehnat va mablag' sarflab, ko'plab yetishtirish imkonini beradi.

Mavzuning metodologiyasi. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoiti agrar sohadagi iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirishni taqozo etmoqda.

Qishloq xo'jaligini isloh qilish jarayonida ushbu sohada katta va ahamiyatli ishlar amalga oshirilmoqda. Mulkchilik munosabatlari tubdan qayta qurildi, ko'p ukladli, mulkchilikning turli shakllariga asoslangan korxonalar vujudga keldi, ularning maqsadga muvofiq faoliyat ko'rsatishi uchun huquqiy asoslar yaratilmoqda.

Mulk, uning mohiyati va jamiyat iqtisodiy tizimida egallagan mavqei borasidagi masalalar iqtisodiy nazariya fanining asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu masalaga iqtisodiy adabiyotlarda yetarlicha e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ammo mulkchilik munosabatlariga oid bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular atroflicha tadqiq etishni taqozo etadi. Bu ayniqsa, MDH mamlakatlarida, jumladan, O'zbekiston Respublikasining bozor iqtisodiyotiga o'tishi va shu asosda mulkchilik munosabatlarini tubdan isloh etish sharoitida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mulk - bu barcha ne'matlarga egalik qilish va foydalanish borasida insonlar o'rtasidagi mavjud munosabatlardir. Mulkchilik munosabatlari mulkka egalik qilish,

foydalanish va uni tasarruf etish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlardir.

Tahlil va natijalar muhokamasi: Respublikamizda yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer maydonlarini maqbullashtirish va ularni ajratishning soddalashtirilgan tartibini qo‘llash, er-suv resurslaridan foydalanishda zamonaviy bozor mexanizmlari, innovatsion va resurs tejovchi texnologiyalarni joriy qilish, past hosilli paxta va g‘alla maydonlarini qisqartirish hisobiga yuqori daromadli, eksportbop mahsulotlar yetishtirish bo‘yicha tizimli choralar amalga oshirilmoqda.

Ammo so‘nggi yillarda respublikamizda aholi sonining yuqori sur‘atlar bilan o‘sib borishi, qishloq xo‘jaligi yerlarining boshqa toifaga o‘tkazilishi va global iqlim o‘zgarishi ta‘sirining keskinlashuvi oqibatida oxirgi 15 yilda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan sug‘oriladigan yer maydonlari o‘lchami 24 foizga o‘rtacha yilliksuv ta‘minoti darajasi esa 3 048 metr kubdan 158,9 metr kubgacha qisqardi.

Prezidentimizning 2019 yil 17 iyundagi “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni ushbu salbiy oqibatlarning ta‘sirini kamaytirish va kelgusida bartaraf qilishga xizmat qilayotir.

Umuman olganda, agrosanoat tizimida suv resurslarini saqlash, ekologik omillarni hisobga olish fermerlar va qishloq xo‘jaligi korxonalarining jamiyat oldidagi mas‘uliyati va burchidir. Zero, bu oziq-ovqat xavfsizligini va uzoq muddatli qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan kimyoviy o‘g‘itlar va pestisidlar, agar ular to‘g‘ri ishlatilmasa, suv resurslarini ifloslantirishi mumkin. Atrof-muhit omillarini hisobga olish va suv resurslarini hurmat qilish suvning kimyoviy birikmalar bilan ifloslanish xavfini kamaytirishga, sanoat va maishiy maqsadlarda foydalanish uchun zarur bo‘lgan suv sifatini oshirishga yordam beradi. Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, ayniqsa, suvni tejash mamlakatga iqlim o‘zgarishiga moslashish va ichimlik suvining kamayishi, yong‘in va qurg‘oqchilik xavfining oshishi kabi salbiy ta‘sirni yumshatishda muhim omil bo‘ladi.

Xulosa va takliflar. Prezidentimiz SH. M.Mirziyoevning tashabbuslariga binoan yer va suv resurslaridan samarali foydalanishda ilm-fan va amaliyot integratsiyasini jadallashtirish maqsadida quyidagi ishlar yillar mobaynida amalga oshiriladi. Qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi ilmiy tadqiqotlarni olib borish, innovatsion ishlanmalarni ishlab chiqish va joriy etishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmini, xususiy sektorning ishtirokini rag‘batlantirishning samarali mexanizmlarini keng joriy qilinadi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida "Aqlli va raqamli qishloq xo‘jaligi" texnologiyasini joriy etishga, uning texnik vositalari va texnologiya uskunalari ishlab chiqarishda mahalliyashtirishga erishiladi. Aqlli va raqamli qishloq xo‘jaligi»

texnologiyasini joriy etishda xalqaro moliya institutlarining mablag'lari va grantlarini jalb etish; "Aqlli va raqamli qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini joriy etish vazifalaridan kelib chiqqan holda qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida mutaxassis kadrlarni tayyorlashni yo'lga qo'yiladi. Ilmiy-tadqiqot institutlarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ilmiy laboratoriyalarini modernizatsiya qilish, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash va ta'mirlash. Sug'orish zonalarini, mintaqaning suv bilan ta'minlanganligini hisobga olgan holda qishloq xo'jaligi ekinlarining sug'orish texnika va texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Jahon amaliyotini o'rgangan holda noan'anaviy sug'orish texnologiyalarini ishlab chiqiladi va tatbiq etiladi.

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan lalmi, yaylov va boshqa yerlarni foydalanishga kiritish maqsadida investitsiyaviy shartnoma yoki davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida foydalanishga kiritgan, yaroqsiz suv quduqlari, sug'orish nasoslari, irrigatsiya va melioratsiya tarmoqlarini ta'mirlagan yoki ularni yangidan barpo etgan tadbirkorlik sub'ektlariga davlat tomonidan kafolatlar beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5853 son farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-iyundagi "Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5742 son farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-oktabrdagi "Suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ 4486-son qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yer hisobi va davlat kadastrlarini yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoni. 2020-yil 7-sentyabr PF-6061.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan foydalanish va muhofaza qilish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".

6. B. B. Shoyqulov. "Yashil" iqtisodiyotdan "Yashil taraqqiyot" sari. "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnali. 2023 yil, 7-son. 12–16 betlar.

7. <https://www.lex.uz>.

8. <https://www.uzanalytics.com//iqtisodi%D0%B5tG'9449>.

9. <https://zarnews.uz//post//yashil-iqtisodiyot>.

10. <https://uzlidep.uz/news-of-party/11055>

11. Bekzod Norboyevich Jumanov [Qishloq xo 'jaligi karta va planlarini yangilashda kosmik suratlarning ahamiyati \(Qamashi tumani g'ishtli massivi misolida\)](#) 2022/3/30 International conferences on learning and teaching 261-264 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:2osOgNQ5qMEC.

12. Бекзод Жуманов, Сарвар Турайев Қашқадарё вилоятида мавжуд ерларда ўтказилган мониторинг натижалари ва унинг ечимлари (2022 йил 1-январ ҳолатида) 2022/3/15 International conferences on learning and teaching 491-495

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

13. БН Жуманов, ШЛ Азизов [Приоритетные задачи по предоставлению земли сельскохозяйственным предприятиям и эффективному использованию земли](#) 2022 Вестник науки 331-335 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:BqipwSGYUEgC

14. БН Джуманов [Процесс и способы повышения активности учащихся в преподавании географии](#) 2022 Вестник науки 18-22 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

15. БН Жуманов, ЖУ Шоназаров [Особенности использования информационных технологий в географическом образовании](#) 2021 Вестник науки 38-43 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:u-x6o8ySG0sC